

COVID-19: AÇÕES DE MARKETING POSITIVAS E NEGATIVAS NA PANDEMIA

CELIA DE LIMA PIZOLATO (FATEC GUARULHOS)

celia.pizolato@fatec.sp.gov.br

JACY FERREIRA BRAGA (FATEC GUARULHOS)

jacy.braga@fatec.sp.gov.br

WANNY ARANTES BONGIOVANNI DI GIORGI (FATEC GUARULHOS)

wanny.arantes@fatec.sp.gov.br

RESUMO

Este artigo procura abordar, a partir das mudanças impostas ao mercado pela pandemia da Covid-19, os recursos mercadológicos adotados pelas empresas, instituições, enfim os stakeholders envolvidos no processo da troca de mercadorias, a prestação de serviços aos consumidores e as relações entre as marcas e seus públicos alvos, na tentativa, acertos e erros para a manutenção dos resultados das transações econômicas. E, mais do que isso, substanciar a permanência de clientes e fidelização, além da busca de novos consumidores para as marcas, já que a estagnação do mercado levou a uma reinvenção, um novo aprendizado para manter as transações num mercado de consumidores fugitivos e desestabilizados num ambiente de medo, desconhecido onde a preocupação, no princípio, é a sobrevivência, mas ainda sujeito a influência e mesmo manipulação para que a relação com a mercadoria subsista e não afaste a compra e mesmo a lucratividade. Para tanto, uma nova visão do papel do consumidor – pessoa – e das marcas para continuar a atendê-lo e mesmo cativá-lo nas relações de consumo. Para cumprir o objetivo desse entendimento das relações na pandemia, o estudo se baseia essencialmente em pesquisa bibliográfica, artigos científicos e matérias publicadas na imprensa. Nessa busca de atualidade e quase tempo real, são transformações sendo registradas de forma síncrona aos acontecimentos, fundamentando estudos presentes e fazendo projeções para o futuro, não só das relações de mercado, mas também das relações humanas, onde um “novo normal” é a preocupação maior.

PALAVRAS-CHAVE: Marketing. Pandemia. Novas Relações.

ABSTRACT

This article seeks to address, from the changes imposed on the market by the Covid-19 pandemic, the marketing resources adopted by companies, institutions, in short the stakeholders involved in the

process of exchange of goods, the provision of services to consumers and the relationships between brands and their target audiences, trying, right and wrong to maintain the results of economic transactions. And, more than that, substantiate the permanence of customers and loyalty, in addition to the search for new consumers for the brands, since the stagnation of the market has led to a reinvention, a new learning to keep transactions in a market of fugitive and destabilized consumers in an environment of fear, unknown where the concern, at first, is survival, but still subject to influence and even manipulation so that the relationship with the merchandise subsists and does not exclude the purchase and even the profitability. For this, a new vision of the role of the consumer - person - and brands to continue to serve them and even captivate them in consumer relations. To fulfill the objective of this understanding of the relationships in the pandemic, the study is essentially based on bibliographic research, scientific articles and articles published in the press. In this search for timeliness and almost real time, transformations are being recorded synchronously to the events underlying present studies and making projections for the future not only of market relations, but also of human relations, where a “new normal” is the biggest concern.

KEYWORDS: Marketing. Pandemic. New Relationships.

1 - INTRODUÇÃO

O choque inicial da pandemia da Covid-19 se mostrou realidade com a decretação da quarentena. O mundo silenciou e as pessoas se recolheram no medo. O lado prático de um mundo nunca vivido mostrou-se cruel pelos levantamentos de doentes e mortos. Mas o mundo e a vida não param. Adaptação foi a palavra de ordem. Na vida pessoal, o distanciamento social se impôs como sobrevivência. Mas a sobrevivência também se impôs a marcas, produtos e relações de mercado. Os negócios procuraram formas de continuar, mesmo tendo que se reinventar.

O mercado digital virou commodity. E se impôs como forma de oferta, venda e logística, mesmo nas classes menos favorecidas. Onde não tinha, se inventou e criou-se até aplicativo próprio, como os de entrega de restaurantes da “quebrada”, concorrendo com marcas como iFood e Uber Eats (SILVA; WESLEY; MESQUITA, 2020). Um novo mercado transpôs as fronteiras que já se construía com o advento da tecnologia. Foram mais de 5,7 milhões de consumidores agregados ao comércio digital, segundo matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo (SOPRANA, 2020).

Apareceram novas formas de comunicação, como as lives dominadas pela música sertaneja, fixando novos padrões de conteúdo, publicidade que se mostraram oportunidade e oportunismo para marcas ávidas para se relacionar com o público recluso. Assim como vieram novas formas de entretenimento, velhas e conhecidas ferramentas de persuasão se mostraram presentes como a promoção de desconto de preços, mais ágil de ser aplicadas. Voltou também o drive-in para juntar as pessoas sem ferir as regras de distanciamento digital. Já que o ser humano é eminentemente gregário e hedonista, entretenimento é um instrumento que se mostrou presente ao lado do envolvimento emocional e não tão racional para levar ao processo de compra, já tão comprometido pela busca dos consumidores pela cobertura, no primeiro momento, das necessidades básicas, como alimentação,

mas que se desdobraram em descobrir e encontrar, através de ebulição de ofertas, até novas formas de consumir, e novos desejos.

Desta forma, para materializar o objetivo deste artigo, realizou-se pesquisa metodológica baseada em revisão geral da literatura sobre o tema, num processo de análise histórica síncrona. A busca de informações fundamenta-se essencialmente em pesquisa bibliográfica, artigos científicos e matérias publicadas na imprensa. A procura de atualidade feita em tempo real, com as mudanças sendo registradas, de forma a compor o fundamento de estudos presentes e futuros, não só das relações de mercado, mas também das relações humanas, um “novo normal” é a ênfase pertinente.

2 - EMBASAMENTO TEÓRICO

O marketing está fundamentado em estudos que levam a ações e ações que fundamentam teorias, tendo como base a averiguação do comportamento do consumidor, ou seja, da pessoa na sua complexidade evolutiva de interrelações principalmente psicológicas. Porque as relações de consumo, antes de trazer respostas de subsistência – que a sociedade, em termos geral, já vê suprida. A busca de satisfação, aliás, leva ao paradoxo de, ao alcançar um desejo, ao invés de aproveitá-lo, o consumidor sob influência do marketing, passa a um novo desejo, gerando inclusive insatisfação, como bem destaca o filme “A História das Coisas” (FOX, 2005). Apesar dos princípios básicos de comportamento se perpetuarem, as pessoas mudam em suas ações. Assim, o marketing também se adapta, talvez, evoluindo.

2.1 - VIVENCIANDO O MARKETING 4.0

Marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0 refletem a evolução dos processos mercadológicos ao longo do tempo, passando do atendimento despersonalizado da oferta de produtos de massa para a incorporação cada vez maior de serviços de qualidade e a transição para as relações digitais (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010). Dizem os autores:

Em um mundo altamente tecnológico, as pessoas anseiam por um envolvimento profundo. Quanto mais sociais somos, mais queremos coisas feitas sob medida para nós [...] os produtos tornam-se mais personalizados e os serviços mais pessoais. [...] o marketing deve se adaptar à natureza mutável do caminho do consumidor na economia digital [...] desde o estágio de assimilação até se tornarem advogados (defensores ou embaixadores) da marca. (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2017, p. 12)

Mas a visão do consumidor, apesar dos apelos de personalização, coloca-o com uma consciência de integração na economia social, global, se não dizer nas influências universais que o consumo acarreta. Assim, há uma preocupação latente com o papel das marcas nessa responsabilidade. Ponderam:

Cada vez mais os consumidores estão em busca de soluções para satisfazer seu anseio de transformar o mundo globalizado num

mundo melhor. Em um mundo confuso, as pessoas buscam empresas que abordem suas mais profundas necessidades de justiça social, econômica e ambiental em missão, visão e valores." (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010, p.4)

A intersecção offline e online buscam, então, o melhor dos dois mundos para fazer com, mesmo numa compra haja benefícios não apenas no imediato, mas na perpetuação das relações humanas e com a natureza.

2.2 - MARKETING DE CONTEÚDO, UMA REVOLUÇÃO

Outra tendência do marketing que se impôs nos tempos de pandemia da Covid-19 foi a utilização do marketing de conteúdo. Para fortalecer o quesito de relacionamento com os clientes, ir além do anúncio e da persuasão em mensagens curtas e repetitivas na frequência e nos argumentos clássicos de um anúncio de 30 segundos, informação é o elemento principal para tocar corações e mentes dos consumidores:

Marketing de conteúdo é o oposto do anúncio, e isso significa engajar os clientes com um conteúdo que eles realmente desejam, de uma forma que sirva aos propósitos e aos ideais da marca, ao invés de apenas tentar incluir o logotipo no campo visual. É atingir exatamente a audiência que deseja e não atirar para todos os lados, É oferecer a experiência que o público-alvo busca e não tentar chama-lo com uma oferta para depois iludi-lo com uma proposta discrepante, Em resumo, é a evolução da publicidade para algo mais efetivo, mais eficiente e menos dissimulado. (BLANCHARD apud REZ, 2016, p. 2-3)

Nessa ofensiva, a marca busca transmitir credibilidade, proximidade com as necessidades do cliente, transferindo para quem recebe a mensagem o poder da informação para análise e decisão de uma possível compra embasada em dados, e não convencimento.

A mensagem é cada vez mais única, personalizada. O caminho digital é um aliado importante. Como reforça Rez (2016, p. 18):

A era da comoditização acabou. Esqueça a história de caminho pré-definido. Não dá mais para seguir o manual para se chegar aonde se deseja. O cenário digital permite que você crie sua própria audiência, dê o tom de sua mensagem, atraia e conquiste pessoas. Você pode produzir o seu próprio produto, do seu jeito, contar com fãs para ajudá-lo a financiar o lançamento e praticamente fazer tudo sozinho. Uau!

Talvez uma revolução...

2.3 - Relacionamento, função primordial do marketing

O marketing de relacionamento não uma ferramenta nova no mundo dos negócios. Não só uma prática natural dos processos de venda, já foi analisada por autores como Mckenna (1992) que

destaca seus benefícios na competitividade e posicionamento de marca, como Gummesson (1999), que o define e termos de formação de redes de contatos e interações.

No mundo altamente competitivo de hoje de Bigdata para formação de banco de clientes e como influenciá-los, ou melhor, fidelizá-los, é premente e quase commodity a sua utilização. Mas ainda vale a definição fundamental de Kotler, que coloca o cliente na sua real importância, independentemente de modismos e ferramentas inovadoras:

O cliente é nosso visitante mais importante. Ele não depende de nós – nós é que dependemos dele. Não é um estranho em nosso negócio – é parte dele. Não prestamos nenhum favor aos clientes quando os servimos [...] ao contrário, ele é que nos presta um favor, ao dar-nos a oportunidade de servi-lo. (KOTLER, 2003, p. 25)

O ganho primordial do relacionamento com os clientes, traz uma visibilidade de entendimento do cliente pela empresa, principalmente se ela estiver ligada a uma causa, marcas focadas em interesse público: “o estudo “Marketing Relacionado à Causa” mostra que 77% dos brasileiros espera que as empresas de hoje contribuam muito mais para a sociedade do que contribuíam no passado.” (ROGENSKI, 2019). Numa visão positiva, amplia o reconhecimento da veracidade dos investimentos no cliente, no mercado e na sociedade como um todo, criando valor institucional que reflete na recompra, na fidelização e na propagação da marca pelo boca-a-boca, ainda considerado o melhor marketing, mesmo nas interações do mundo digital pela sua ferramenta mais próxima dos clientes, as redes sociais.

2.4 - Marketing de fundamento

É importante constar que, apesar das inovações impostas pela tecnologia, o mundo digital, algoritmos, robôs, likes, views e dados analíticos mais precisos, os fundamentos de marketing persistem como base de formulação de quaisquer teorias ou práticas incrementadas no mercado. Os famosos 4 P's (Produto, Preço, Promoção e Praça), ou Marketing Mix refletem se perpetuam em qualquer planejamento mercadológico. Kotler e Armstrong (2006, p.47), traduzem o Mix do Marketing como: “Um conjunto de ferramentas de marketing táticas e controláveis que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado alvo. Consiste em tudo que a empresa pode fazer para influenciar a demanda de seu produto”.

Assim, as ferramentas do mundo digital se somam a um conhecimento formulado na prática experimentado e referendado. E agora, aperfeiçoado na rapidez das práticas do ciberespaço, principalmente. Mas o físico (produto, loja etc.) continuam tangível e praticado, faturando mais que o e-commerce, que continua crescendo.

3 – AÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS DE MARKETING: OPORTUNIDADE E OPORTUNISMO

“Segundo o dicionário Michaelis, oportunidade é a ocasião favorável para realização de algo,

enquanto oportunismo é a habilidade em aproveitar os fatos para obter algo.” (PEIXOTO, 2019). A percepção de que enquanto oportunidade assume um caráter positivo, oportunismo é uma ação mal vista, exploratória é ainda mais reforçada por Beber (2020):“Oportunismo é um termo pejorativamente associado à tendência de tirar proveito em detrimento de princípios ou normas. Muitos classificam os ‘oportunistas’ como manipuladores.”

A partir desses preceitos, é possível identificar entre diversas ações de marcas, empresas, produtos e instituições que foram destaque na imprensa, quais se caracterizam como oportunidade, trazendo benefício principalmente para o cliente e a sociedade e quais cumprem o nefasto posicionamento de levar vantagem em um momento delicado. Além da avaliação própria dos autores, a opinião das matérias dos veículos de comunicação reforçam e referendam a divisão. Os exemplos, a seguir, é uma pequena parte da imensidão de casos que ilustram as ações pensadas mercadologicamente para agir na quarentena da pandemia.

3.1 - Oportunidade

. Live

Além de introduzir uma forma inovadora de entretenimento, foi um produto avidamente explorado pelas marcas, fazendo merchandising (introdução do produto / logos nos eventos, discretamente ou não), patrocínio, mensagem institucional promovendo doações, promoções e o que mais coubesse. No Brasil e no mundo, dominada por músicos sertanejos (CALHEIROS, 2020), refletiu a máxima de que o inédito logo será copiado.

Uma forma de destaque foi a live do rapper Travis Scott ao lançar uma música no game Fortnite, com um show ao vivo para os gamers do jogo. Um exemplo de segmentação para um nicho exclusivo que quase esgotou os produtos vendidos no site do cantor, (KLAIMAN, 2020).

. Branding institucional

A Marvel se destacou em pelo menos duas oportunidades de valorizar a marca institucionalmente. Primeiro publicou uma charge em que homenageou os profissionais da saúde (RIBEIRO, 2020). A partir de julho 2020, passou a publicar, gratuitamente, histórias em quadrinhos com os heróis agindo, em casa, durante a quarentena. (UOL, 2020). Relacionamento e empatia.

. Ações sociais e doações

Também uma referência de valoração institucional e de marca, tem na concretude de mudança e intenção para o bem dos outros, uma força de natural simpatia e respeito do consumidor, como Coca-Cola cria fundo e distribuição de água a hospitais e empresas, somando R\$45 milhões de reais (TRINDADE, 2020); R\$5,5 bilhões doados por empresas, pessoas físicas e entidades públicas foi o levantamento do Monitor das Doações da Covid-19. Destacam-se entre as 10 maiores doadoras Itaú, Vale, JBS, Cognac, Ambev, Rede D’Or, Família Moreira Sales, Bradesco, Santander, Cacaó Shery, Senai (OLIVEIRA, 2020). Reforçando: Marketing ou ajuda real? “Mas é preciso mostrar um apoio genuíno, não oportunista” (MORA, 2020).

. Praça nova de venda

Com a queda de venda de carros na pandemia, a GM – General Motors anunciou parceria com o Mercado Livre para a oferta de veículos zero quilometro, sendo a primeira montadora a adotar essa forma virtual de distribuição (Zaruvni, 2020).

3.2 - Oportunismo

. Live

Mas as lives também mostraram-se oportunistas, não só por inadequação em relação público, quanto a exageros de ações publicitárias que levaram o Conar (Conselho de Autorregulamentação Publicitária) a impetrar ações contra as marcas e artistas e produtores. A bebedeira de Brahma durante as lives de Gustavo Lima e Bruno e Marrone não foram negativas por questões morais, mas por incentivar o consumo de álcool para menores ao não identificar faixa etária para os shows (UOL, 2020). A Menotti e Fabiano tiveram sua live “derrubada” por não cumprirem as regras de publicidade do You Tube. (DIAS, 2020).

Já a Vale Sorte foi multada pelo Procon (Procuradoria por propaganda enganosa (venda de título de capitalização como se fosse doação) na live de Simone e Simaria (G1, 2020).

. Maquiagem de produtos

Uma ação nociva, não só pelo prejuízo que causa aos consumidores mas que também usa um período onde a solidariedade é premente: produtos e marcas famosos reduzem a quantidade de produtos em até 20 % em suas embalagens. Seven Boys, Yoky, Quaker, Omo, Nestlé, entre outros (CASEMIRO; RIBAS, 2020).

. Merchandising indevido

Em uma sequência de ações para referendar o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, o presidente Bolsonaro aparecer em lives, comícios e vídeos enaltecendo o produto desaconselhado pela Organização Mundial da Saúde. Um dos mais deslocados foi portar o remédio durante uma reunião econômica do G20, entidade que reúne as vinte maiores economias do mundo (JOVEM PAN, 2020). Um conjunto de ações que reforçam que o marketing, sem credibilidade, não “vende” o produto: a cloroquina adquirida pelo Ministério da Saúde e produzida pelo Ministério da Defesa, tem um encalhe de mais de 4 milhões de doses, estoque suficiente para 18 anos (PORTINARI, 2020).

. Produto inócuo, propaganda enganosa

A marca Ypê sofreu uma ordem do Ministério da Justiça para suspender lote de sabão em pó que, com ilustração parecida com corona vírus, induzia o consumidor a acreditar que o produto eliminava o contágio, o que é cientificamente não verdadeiro. Outro ponto interessante é que a denúncia foi feita pela Unilever, dona da marca Omo. (SOPRANA, 2020). Autodefesa? Marketing? Interesse do Consumidor? A tênue diferença entre oportunidade e oportunismo fica evidenciada nas duas empresas.

. Marca que não viralizou

O reforço de celebridade colocou diversos “artistas”, principalmente da TV e das redes sociais a investir na pandemia, para o bem e para o mal. Um destaque negativo foi da “atriz” Thaila Ayala ao divulgar no Instagram a marca de roupa “Vir.us 2020”. Criticada, substituiu por “Amar.ca 2020” (PALOMARES, 2020). No mundo dos influencers ser e youtubers, a “cultura do cancelamento” prejudica negócios e faturamento.

3.3 - Máscara, oportunidade e oportunismo

Item essencial de proteção e convivência para o afastamento social, a máscara assumiu funções de veículo de comunicação social, institucional e publicitária, produto, acessório de moda até.

Serviú a mensagens ligadas ao combate à covid-19 ao somar ao “uniforme” SUS do ministro da Saúde, Mandetta (BORGES; TOMAZELLI, LINDNER, 2020), posteriormente reformulada com o acréscimo da bandeira nacional pelo ministro interino, Pazuello.

Causou polêmica ao ser oferecida como item de luxo da marca Osklen a R\$147, preço considerado abusivo. “A iniciativa pegou mal. Seguidores e clientes disseram que a marca criada por Oskar Metsavaht foi “oportunista”, para ficar em um adjetivo publicável.” (BATISTA JR., 2020). Logicamente, o produto foi retirado do site.

Posteriormente foram lançadas as máscaras em tecidos antivirais e com a promessa de oferecer proteção contra o Corona vírus, de produção caseira a marcas famosas, como Malwee. (COUTO, 2020). Roupas, também om essa oferta de blindagem, passaram a ostentar outros logotipos.

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

A diversidade de iniciativas que ocorreram em relação à respostas ao mercado na Covid-19 ainda não chegaram à totalidade propostas inovadoras, ou não. Mas a prática de mercado mostra que a convivência através da máquina, característica fundamental do marketing 4.0, aproximou pessoas e também pessoas e marcas no afastamento social forçado pela quarentena. Transformou a economia de vizinhança, criou mais comunidades, fez o mundo global mais próximo. Apesar de continuar consumindo, o valor do tíquete médio caiu (MATTOS, 2020). Mesmo o mercado de luxo se impôs com lançamentos, como a Nike em parceria com a Dior e seu tênis de R\$11 mil, já com fila de espera de mais de 5 milhões ávidos consumidores (FRANK, 2020).

E o marketing juntou as ferramentas tradicionais ao universo digital em implantação e crescimento desmesuradamente rápido, trazer às relações de consumo soluções que, para o bem e para o mal, estão transformando o mundo real das pessoas, não vistas mais apenas como instrumento de faturamento e lucros para marcas e empresas. Um novo Mix de Marketing, mais complexo e humano é o que se avizinha.

Os resultados já aparecem. Pesquisa da HSR Specialist Researchers, apresentada em junho de 2020, apontou quais são as dez ‘Marcas Transformadoras’, “com o objetivo de identificar as empresas que têm sido mais capazes de construir relevância para o consumidor durante a pandemia de Covid-19.” (ALVES, 2020). Os levantamentos de dois meses e meio, em todo o país, ouviu mais de 18 mil pessoas, das classes A, B e C, e apontou aprovação das marcas na seguinte ordem: Magazine Luiza, Netflix, iFood, Natura, Ambev, O Boticário, Nestlé, Lojas Americanas, Mercado Livre e Samsung. Marcas identificadas, reconhecidas, valorizadas, certamente garantem longevidade e fidelidade.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mudanças durante a pandemia mundial da Covid-19, a quarentena mais que forçada, obrigatória mudou comportamentos. Sobrevivência é a palavra de ordem no “novo normal”, agora e depois da pandemia. E as relações de mercado também se adaptaram. O processo de inovação logo se mostrou de fácil aprendizado e passou a ser adotado, copiado. Rapidamente as marcas, empresas e produtos tiveram que se reinventar para manter a fidelidade ou, no mínimo o interesse do seu público-alvo. Autoindulgência ou mesmo alienação, mesmo o mercado de luxo continuou com lançamentos, e faturou.

A visão de consumo como um processo de compensação, autoindulgência mesmo, na quarentena, também fez esse consumidor mais seletivo. Consumir é preciso e possível: mas o valor médio das compras caem. Um processo que se mostrou aperfeiçoado com o passar do tempo, levando esses preocupados consumidores a também se abrirem para novas necessidades e mesmo desejos. E a terem uma maior consciência das relações de consumo, ficando cada vez mais conscientes das responsabilidades das marcas com o processo de travessia e superação da pandemia. E, as marcas cada vez mais servidas de processos de informação e pesquisa se reconhecem como instrumentos de mudança, assumindo, além de atitudes solidárias e conservacionistas, um relacionamento mais aprofundado com seus consumidores. E também com a sociedade como um todo.

Para melhor entender a ebulição dessas ações, este artigo se propôs, através de fundamentados autores que estudam e tentam explicar o marketing e uma pesquisa de dados sobre os negócios durante a pandemia, até o momento, ilustrar as atitudes das marcas dentro de princípios que vão além do processo de troca de produtos e serviços, de comprometimento éticos para a preservação de negócios, empresas e marcas. E, nunca perdendo a visão de resultados positivos e lucratividade.

O objetivo do trabalho, antes de explicar e concluir teses, se propõe a fornecer dados para a pesquisa desse momento histórico, que continua. A investigação foi validada reforçando sua força na narrativa de acontecimentos que, futuramente, fundamentarão – ou não – uma radical mudança dos intrincados processos mercadológicos, com fundamentação de um novo mundo socioeconômico e cultural. Uma ambição, no momento, de apenas contribuir para o entendimento do presente para os consumidores e implementar dados passíveis de estudos futuros.

REFERÊNCIAS

A exemplo de Gustavo Lima, Bruno & Marrone são advertidos pelo Conar. **UOL**. São Paulo: 22 mai. 2020. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/22/a-exemplo-de-gustavo-lima-bruno--marrone-sao-advertidos-pelo-conar.htm>. Acesso em 27 jul. 2020.

A HISTÓRIA das coisas. Direção de Louis Fox. EUA. Free Range Studios, 2005. DVD.

ALVES, S. Pesquisa coloca Magazine Luiza, Netflix e iFood como marcas transformadoras durante a pandemia. **B9**. São Paulo: 09 jul.2020. Disponível em: <https://www.b9.com.br/127320/pesquisa-coloca-magazine-luiza-netflix-e-ifood-como-marcas-transformadoras-durante-a-pandemia/>. Acesso em: 27jul.2020.

BATISTA JR. J. Leia mais em: Osklen retira do mercado máscara contra a Covid que gerou polêmica. **Veja**. São Paulo: 06 mai. 2020. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/veja-gente/osklen-retirado-mercado-mascara-contr-a-covid-que-gerou-polemica/> . Acesso em: 27 jul. 2020.

BEBER, A. J. Oportunidade e oportunismo em meio à pandemia. **Administradores.com**. São Paulo: 29 abr. 2020. Disponível em: <https://administradores.com.br/artigos/oportunidade-e-oportunismo-em-meio-%C3%A0-pandemia>. Acesso em: 24 jul. 2020.

Bolsonaro mostra caixa de cloroquina durante reunião do G20. **Jovem Pan**. São Paulo: 26 mar. 2020. Disponível em: <https://jovempan.com.br/noticias/brasil/bolsonaro-mostra-cloroquina-reuniao-g20-coronavirus.html>. Acesso em: 27 mar. 2020.

BORGES, A; TOMAZELLI, I; LINDNER, J. Mandetta sugere que cidadãos façam máscaras de pano. **Terra**. São Paulo: 02 abr. 2020. Disponível em: <https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/mandetta-sugere-que-cidadaos-facam-mascaras-de-pano,1f2f110b9cddeab59e469ceb2b1520d6x3ydgf63.html>. Acesso em: 27 jul. 2020.

CALHEIROS, M. Lives sertanejas dominam a lista de transmissões mais assistidas no mundo; relembre os shows virtuais. **Rolling Stones**. São Paulo: 17 mai. 2020. Disponível em: <https://rollingstonecountry.uol.com.br/noticias/sertanejo/lives-sertanejas-dominam-lista-de-transmissoes-mais-assistidas-no-mundo-relembre-os-shows-vitaurais.phtml>. Acesso em: 27 jul. 2020.

CASEMIRO, L; RIBAS, R. Produtos encolhem até 20% na pandemia e levam governo a notificar a indústria. **Extra**. Rio de Janeiro: 28 jun. 2020. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/economia/produtos-encolhem-ate-20-na-pandemia-levam-governo-notificar-industria-rv1-1-24502118.html>. Acesso em: 27 jul. 2020.

COUTO, M. Malwee lança no Brasil máscara com proteção antiviral. **Yahoo**. São Paulo: 01 jul. 2020. Disponível em: <https://br.financas.yahoo.com/noticias/malwee-lanca-no-brasil-mascara-com-efeito-antiviral-184659907.html>. Acesso em: 27 jul. 2020.

DIAS, L. YouTube pede edição na live de César Menotti e Fabiano ao descumprir regras. **UOL**. São Paulo: 19 abr. 2020. Disponível em: [://tvefamosos.uol.com.br/colunas/leo-dias/2020/04/19/youtube-derruba-live-de-cesar-menotti-e-fabiano-por-descumprir-regras.htm](https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/leo-dias/2020/04/19/youtube-derruba-live-de-cesar-menotti-e-fabiano-por-descumprir-regras.htm). Acesso em: 27 jul. 2020.

FRANK, G. Tênis de R\$ 11 mil da Dior e Nike cria fila com 5 milhões de pessoas. **UOL**. São Paulo: 09 jul. 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2020/07/09/tenis-de-r-11-mil-da-dior-e-nike-cria-fila-com-5-milhoes-de-pessoas.htm>. Acesso em 23 jul. 2020.

GUMMESSON, E. **Marketing de Relacionamento Total**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

KLAIMAN, D. A maior live do mundo aconteceu semana passada e você nem ficou sabendo. **UOL**.

São Paulo: 30 abr. 2020. Disponível em: <https://danielaklaiman.blogosfera.uol.com.br/2020/04/30/a-maior-live-do-mundo-aconteceu-semana-passada-e-voce-nem-ficou-sabendo/htm>. Acesso em 27 jul. 2020.

KOTLER, P. **Marketing de A a Z: 80 conceitos que todo profissional precisa saber**. São Paulo: Campus, 2003

KOTLER, P.; ARMSTRONG, Gary. **Princípios de marketing**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

KOTLER P.; SETIAWAN, I.; KARTAJAYA, H. **Marketing 4.0. Do tradicional ao digital**. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

KOTLER P.; SETIAWAN, I.; KARTAJAYA, H. **Marketing 3.0. As forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano**. São Paulo: Elsevier, 2010

Marvel publica histórias de seus super-heróis na quarentena. **UOL**. São Paulo: 27 jul. 2020. Disponível em: <https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/26/marvel-publica-historias-de-seus-super-herois-na-quarentena.htm>. Acesso em: 27 jul. 2020.

MATTOS, A. Lojas Americanas aponta que frequência e valor do tíquete de clientes no pós-crise mudou. **Valor Investe**. Rio de Janeiro: 08 mai. 2020. Disponível em: <https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/05/08/httpsvalorglobocomempresasnoticia20200508lojas-americanas-frequencia-e-valor-das-compras-mudaramhtml.ghtml>. Acesso em: 20 jul. 2020.

MCKENNA, R. **Marketing de relacionamento, estratégias bem sucedidas para a era do cliente**. Editora Campus, 1992.

MORA, R. Ajuda ou marketing? Por que as montadoras entraram na guerra contra a pandemia. **UOL**. São Paulo: 03 abr. 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2020/04/03/ajuda-ou-marketing-por-que-montadoras-entraram-na-guerra-contra-a-pandemia.htm>. Acesso em: 27 jul. 2020.

OLIVEIRA, I de. As 10 maiores doações para ajudar na pandemia de coronavírus. **Estadão**. São Paulo: 05 jun. 2020. Disponível em: <https://investidor.estadao.com.br/comportamento/doacoes-para-ajudar-durante-coronavirus/>. Acesso em: 27 jul. 2020.

PALOMARES, D. Thaila Ayala lança marca ‘Virus 2020’, é criticada e muda nome. **UOL**. São Paulo: 08 jun. 2020. Disponível em: <https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/08/thaila-ayala-lanca-marca-virus-2020-e-criticada-e-muda-nome.htm>. Acesso em: 27 jul. 2020.

PEIXOTO, I. A linha tênue entre oportunidade e o oportunismo do marketing social. **Creativosbr**.

São Paulo: 19 jul. 2019. Disponível em: <https://creativosbr.com/a-linha-tenue-entre-oportunidade-e-o-oportunismo-do-marketing-social/#:~:text=Segundo%20o%20dicion%C3%A1rio%20Michaelis%2C%20oportunidade,os%20fat os%20para%20obter%20algo>. Acesso em 24 jul. 2020.

PORTINARI, N. Exército brasileiro tem estoque de cloroquina para 18 anos. **Extra**. Rio de Janeiro: 26jun. 2020. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/brasil/exercito-brasileiro-tem-estoque-de-cloroquina-para-18-anos-rv1-1-24500378.html>. Acesso em: 27 jun. 2020.

Procon-SP multa patrocinadora de live de Simone e Simaria por vender títulos de capitalização em forma de doações. **G1**. Rio de Janeiro: 02 jul. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/07/02/procon-sp-multa-patrocinadora-de-live-de-simone-e-simaria-por-vender-titulos-de-capitalizacao-em-forma-de-doacoes.ghtml>. Acesso em 27 jul.2020.

REZ, R. **Marketing de Conteúdo – A Moeda do século XXI**. São Paulo: DVS Editoria, 2016.

RIBEIRO, W. Em pandemia, Marvel homenageia farmacêuticos para celebrar dia do super-herói. **ICQT**. São Paulo: 28 abr. 2020. Disponível em: <https://www.posgraduacaoenfermagem.com.br/carreira-de-enfermagem/263-em-pandemia-marvel-homenageia-enfermeiros-para-celebrar-dia-do-super-heroi>. Acesso em 27 jul. 2020.

ROGENSKI, R. Marketing de causa: entre a oportunidade e o oportunismo. **Meio e Mensagem**. São Paulo: 19 fev.2019. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/02/19/o-desafio-das-marcas-entre-a-oportunidade-e-o-oportunismo.html>. Acesso em: 24 jul. 2020

SILVA, C.; WESLEY, E.; MESQUITA, G. Do Énois e data_labe, colaboração para Ecoa. Quebrada cria seus próprios aplicativos de entregas para sobreviver à crise. **UOL**. São Paulo: 10 jun. 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/06/10/quebrada-cria-seus-proprios-aplicativos-de-entregas-para-sobreviver-a-crise.htm> Acesso em: 23 jul. 2020

SOPRANA, S. Comércio digital ganha 5,7 milhões de consumidores e varejo diz que eles vieram para ficar. **Folha**. São Paulo: jul.2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/comercio-digital-ganha-57-milhoes-de-consumidores-e-varejo-diz-que-eles-vieram-para-ficar.shtml>. Acesso em: 23 jul. 2020.

SOPRANA, P. Ministério da Justiça manda Ypê suspender lote de sabão em pó que anunciava combater vírus. **Folha**. São Paulo: 12 jun. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/ministerio-da-justica-manda-ype-suspender-lote-de-sabao-em-po-que-anunciava-combater-virus.shtml>. Acesso em: 27 jul. 2020.

TRINDADE, E. Ações da Coca-Cola em resposta à covid-19 somam R. \$ 45 milhões. **Folha Uol**. São Paulo: 05 jun. 2020. Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/06/acoes-da-coca-cola-em-resposta-a-covid-19-somam-r-45-milhoes.shtml>. Acesso em: 27 jul. 2020.

ZARUVNI, R. Chevrolet é a 1ª marca a vender carros zero no Mercado Livre. **Tecmundo**. São Paulo: 17 mai. 2020. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/mercado/153200-chevrolet-1-marca-vender-carros-zero-mercado-livre.htm>. Acesso em 27 jul. 2020.